

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКИХ ЗООНИМОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

DIFFICULTIES IN TRANSLATING FRENCH ZOONYMS INTO RUSSIAN

ЛАЛА КОНСТАНТИНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

LALA KONSTANTINA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

В данной статье рассматривается проблема перевода французских зоонимов на русский язык. Определены сложности, возникающие при переводе, связанные с особенностями культурного контекста и значениями фразеологизмов. Выделены различные стратегии перевода для передачи смысла и выразительности оригинала на целевом языке. Представлен ряд аспектов функционирования фразеологических единиц с упоминанием животных в французском и русском языках. Особое внимание уделено влиянию культурных и социолингвистических факторов на процесс понимания и перевода данных выражений.

This article discusses the problem of translating French zoonyms into Russian. The difficulties arising in translation related to the peculiarities of the cultural context and the meanings of phraseological units are determined. Various translation strategies are highlighted to convey the meaning and expressiveness of the original in the target language. A number of aspects of the functioning of phraseological units with the mention of animals in French and Russian are presented. Special attention is paid to the influence of cultural and sociolinguistic factors on the process of understanding and translating these expressions.

Ключевые слова: лингвистика, французский язык, фразеология, зоонимия, способы перевода.

Key words: linguistics, French, phraseology, zoonymy, translation methods.

Введение.
Из покон веков существовал интерес к сложным нюансам языкового перевода, особенно в отношении перевода фразеологических единиц с компонентом зоонимом,

Данная работа посвящена исследованию сферы фразеологии и зоонимии, где языковые выражения переплетаются с культурными особенностями.

Перевод различных фразеологических единиц с одного языка на другой, в том числе и с французского, представляет собой проблему, связанную с тем, что они имеют особое значение в языке и часто не могут быть переведены буквально.

Сложность перевода обусловлена тем, что фразеологизмы с компонентом зоонимом тесно связаны с культурой и часто имеют значения, которые тяжело или невозможно полностью передать на другой язык. Переводчик должен не только знать языки, но и понимать культуру источника текста, чтобы передать истинный смысл и его контекст на целевом языке.

Объектом исследования является многогранный процесс перевода фразеологических единиц с зоонимами, в частности, с французского языка на русский.

Предметом данного исследования являются значения и образы, связанные с конкретными словосочетаниями. Также в нашем исследовании проводится анализ происхождения слов, применения в разных ситуациях и того, как их понимание меняется при переводе. Одним из важных моментов является выявление культурных различий и особенностей их понимания при переводе.

Цель исследования заключается в понимании причин, по которым перевод фраз с упоминанием животных во французском языке может представлять сложности для русскоговорящих. Основной задачей исследования является анализ происхождения данных фразеологических оборотов с участием зоонимов, а также выявление влияния культурных и социальных факторов на использование и понимание этих выражений. Путем изучения лингвокультурной специфики фразеологии и зоонимии попытаемся раскрыть сложности перевода и предложить стратегии для более эффективной передачи смысла и контекста фраз на целевом языке.

Понятие фразеологизм и лингвокультурная специфика фразеологии.

Согласно дефиниции В.П. Жукова, фразеологизм – это «воспроизводимый в речи оборот, построенный по образцу сочинительных или подчинительных словосочетаний (непредикативного или предикативного характера), обладающий целостным (или реже – частично целостным) значением и сочетающийся со словом» [1, с. 63].

Ф.А. Майрамукаева приводит примеры определения термина «фразеологические единицы» в современной лингвистике. Например, фразеологизмами принято называть устойчивые лексические единицы (Д.Д. Гараева), семантически неделимые устойчивые сочетания (Е.П. Иванян, А.А. Хуснутдинов), а науку, которая их изучает – фразеологией. Кроме того, под термином фразеология понимается совокупность фразеологических единиц рассматриваемого языка или фразеологический состав [2, с.78].

Способы перевода фразеологических единиц.

В дискурсе, посвященном переводу фразеологических единиц, в частности, зоонимов, с французского на русский, используется многообразный набор переводческих методик.

Чаще всего используется прямая эквивалентность, когда переводчики пытаются найти фразеологический аналог в языке перевода, который отражает исходный как семантически, так и синтаксически [3, с. 76].

Если же прямая эквивалентность невозможна из-за отсутствия аналогичного выражения в русском языке, переводчики могут прибегнуть к идиоматической эквивалентности. Этот прием подразумевает замену оригинального фразеологизма идиомой на языке перевода, которая, не являясь прямым переводом, передает сходный подтекст или вызывает сопоставимые образы [5, с. 114].

Следующей важной стратегией является семантическая транспозиция – процесс, в ходе которого переводчик трансформирует оригинальную фразу, сохраняя ее семантическое ядро и изменяя синтаксическую или лексическую структуру, чтобы она лучше соответствовала уникальности языка перевода [6, с. 183].

Модуляция – это прием, при котором точка зрения или когнитивная рамка исходной фразы изменяется в соответствии с языком перевода. Такой подход часто предполагает значительную трансформацию фразеологической структуры, направленную на передачу того же основного понятия или чувства в манере, более соответствующей лингвистическому и культурному этикету целевой аудитории [7, с. 43].

Существует еще одна стратегия – прагматическая эквивалентность, которая подчеркивает перевод прагматического содержания фразы. Прагматическая эквивалентность выходит за рамки простого лексического преобразования, погружаясь в более глубокие пласты использования языка, речевых актов и контекстуальных последствий.

Анализ и сравнение переводов.

Фразеологические единицы и зоонимы в различных языках могут отражать культурные различия и особенности отношения человека к животным. Например, в русском языке фразеологические обороты часто связаны с размерами и возможностями животных, такие как «клевать как воробей» или «работать как лошадь». Во французском языке могут встречаться фразы, связанные с характеристиками и поведением животных, например «gusé comme un renard» (лукавый как лиса) или «gai comme un pinson» (веселый как чиж).

Рассмотрим фразеологизм «faire d'une mouche un éléphant» «из мухи делать слона».

В обоих случаях фразеологизмы указывают на преувеличение или преуспевание в небольших или незначительных деталях, делая из них более серьезные или значимые проблемы или ситуации. Оба показывают склонность людей увеличивать мелкие проблемы до масштаба катастрофы или делать из ничтожной ситуации что-то гораздо более важное или серьезное.

Но во французском языке имеется фразеологический оборот «la moindre mouche qui le piquera sera un taon». Дословно переводится как «малейшая муха, которая его укусит, будет слепнем».

В обоих языках используется насекомое «муха». В русском языке мы передаем смысл с преувеличением мухи до размеров слона в то время, как во французском языке не заметна большая разница в размерах, так как «муха» сравнивается со слепнем.

В данном случае переводчик может переводить с помощью прямой эквивалентности.

Что касается общих черт русского и французского языков, то во французском есть выражение, где муху сравнивают со слонем, как и в русском, чтобы передать идею преувеличения или раздувания из незначительной ситуации чего-то более серьезного. Такие родственные фразеологические обороты свидетельствуют о схожем мышлении в русском и французском языках.

Но также заметно, что русская культура, отраженная в языке, склонна к ярким и масштабным преувеличениям, а также к выражению контраста и переоценке обыденных вещей, в то время как во французской культуре проявляется более сдержанный и менее экспрессивный подход к подобным выражениям. Таким образом мы приходим к выводу, что однозначно имеется разница в характере и способе выражения в двух культурах.

Далее рассмотрим несколько фразеологических единиц с компонентом зоонимом «муха», которые переводчик может переводить с помощью прямой эквивалентности (табл. 1).

Таблица 1. Фразеологические единицы с компонентом зоонимом «муха»

Французский язык	Русский язык
gober / attraper les mouches	считать мух
des mouches d'hiver	белые мухи
On entendrait voler les mouches	слышно, как муха пролетит
Quelle mouche vous a piqué?	какая муха вас укусила?
mourir/tomber/crever comme des mouche	мрут как мухи
la moindre mouche qui le piquera sera un taon, faire d'une mouche un éléphant	делать из мухи слона

Анализ фразеологизмов с компонентом зоонимом на материале статей.

Рассмотрим статью из «Le Figaro» под названием «Pourquoi a-t-on un «chat dans la gorge» в которой имеется богатый материал для анализа фразеологических особенностей [4].

Выражение «avoir un chat dans la gorge», «A fortiori lorsque l'on tombe malade comme un chien et que l'on attrape un chat dans la gorge. Mais d'où vient cette étrange formule?» переводимое как «иметь кота в горле», является примером идиосинкразии при переводе фразеологиз-

мов. Эта идиома, используемая для описания ощущения охриплости, глубоко укоренилась во французской культуре и истории.

Для перевода этого фразеологизма на русский язык необходимо использовать эквивалентные идиоматические выражения, в данном случае «как будто ком в горле сидит», которое не сохраняет зоонимический компонент, но отражает такой же смысл – дискомфорт, связанный с охриплостью. Этот метод перевода направлен на сохранение семантических и прагматических свойств исходного языка при адаптации к культурному контексту языка перевода.

Таким образом, сложности перевода фразеологических оборотов с компонентом зоонима тесно связаны с культурой и обладают значениями, которые часто невозможно передать буквально. Переводчику необходимо обладать не только знанием языков, но и глубоким пониманием культурного контекста источника текста для передачи истинного смысла и контекста на целевом языке. Это предполагает использование различных стратегий перевода фразеологических выражений с упоминанием животных для передачи смысла и выразительности оригинала. Прагматическая эквивалентность выделяется как стратегия, выходящая за рамки простого лексического преобразования и учитывающая контекстуальные аспекты и особенности использования языка. В этой связи необходимо подчеркнуть важность учета культурных различий и особенностей при переводе фразеологических выражений с упоминанием животных, что способствует более точной и адекватной передаче смысла и контекста оригинала на целевом языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. М.: Просвещение, 1978. 160 с.
2. Майрамукаева Ф.А. Особенности фразеологических единиц, как устойчивых словосочетаний в английском, русском и осетинском языках // Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. №3(5). С. 78-80.
3. Baker M. In other words: A coursebook on translation. New York, NY: Routledge, 2017. 304 p.
4. Pourquoi a-t-on un «chat dans la gorge». URL: <https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2018/08/08/37003-20180808ARTFIG00036-pourquoi-a-t-on-un-chat-dans-la-gorge.php> (Дата обращения: 18.12.2023).
5. Munday J. Introducing Translation Studies: Theories and Applications. New York: Routledge, 2016. 376 p.
6. Newmark P.A Textbook of Translation. New York. 1988. 292 p.
7. Nida Eugene A., Taber Charles R. The Theory and Practice of Translation, 1969. 200 p.

© Лала К., 2024.